

MINTAQA TURISTIK AGLOMERATSIYALARI SAYYOHLIK INDUSTRIYASI OB'EKTLARINING ILMIY USLUBIY NAZARIYLARI

Toshev Nurbek Janon o'g'li

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677445>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasidagi ob'ektlar va ularning boshqaruvini o'rganish va takomillashtirishda qo'llaniladigan ilmiy-uslubiy nazariylar haqida fikr-mulohazalar keltirilgan. Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy-uslubiy nazariylari, turizm sektoriidagi ob'ektlarni, ularning menejerlik, boshqaruv, va marketingini o'rganish uchun amaliy va teorik prinsiplarni tushuntiradi. Bu nazariyalar ob'ektlarning turizmga qiziqishi, ularning maqsadlari, xususiyatlari, va turli turdagi sayyohlar uchun mos maqsadlarni qondirishida yordam beradi.

Kalit so'zlar: Turizm, aglomeratsiya, sayyohlik industriyasi, ob'ektlar, ilmiy uslubiy, nazariyalar, menejerlik, boshqaruv, marketing, rivojlantirish.

Kirish. Turizm ob'ektlarining ilmiy-uslubiy nazariylari menejerlik, boshqaruv, marketing, va rivojlantirishning muhim jarayonlarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatlararo xususiyatlarni anglash va ko'ra bilish hamda shaxsiy aloqalarni o'rnatish turizm sohasi tufayli shakllanadi. Turizm har bir davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy sohalariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Turizm ulkan madaniy va ma'naviy mazmunga ega bo'lib, hamfikrlikni mustahkamlash, xalqlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirishda, hududiy va mahalliy majarolarni bartaraf qilishda, baraqaror tinchlikni mustahkamlashda keng ufqlar ochadi. Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining eng yuqori darajadagi konsentratsiyasi, shuningdek, sayyohlar va diqqatga sazovor joylarning yuqori zichligi hamda turizm industriyasining murakkabligi va integratsiyasining yuqori darajasi bilan ajralib turadi; atrof -muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, uning iqtisodiy tuzilishini va aholi hayotining ijtimoiy jihatlarini o'zgartiradi. Turistik aglomeratsiyalarga misollar: Sochi, Kot - d'Azur, Balear, Kanarey, Seyshel orollari va boshqa orollar, Kavkaz mineral suvlari, Kosta - Brava, Kosta -del -Sol, Loire vodiysi, Ile -de -Frans, Mayami, Akapulko, Kaliforniya sohillari va boshqalarni boshqalarini aytish mumkin. Har qanday murakkab rekreatsion tizimlar ham tegishli tuzilishga ega. Tuzilmalarning ikkita asosiy turi mavjud - ierarxik va hududiy:

Ierarxik struktura murakkab rekreatsion tizim uchun xarakterlidir, bunda uning ko'plab tarkibiy elementlari turli darajadagi kichik guruhlariga bo'linadi - yaxlitlik xususiyatiga ega bo'lgan, o'z -o'zini tartibga solishning ma'lum darajasiga ega va ko'p bosqichli munosabatlar bilan bog'langan. ba'zi darajadagi quyi tizimlarning boshqalariga bo'ysunishi.

Hududiy tuzilma - bu tizim elementlari orasidagi hududiy aloqalar majmui. Hududiy tuzilma turizmda rekreatsion tizimning quyi tizimlari o'rtasidagi hududiy aloqalar majmui sifatida amalga oshiriladi. Hududiy tuzilma, masalan, quyidagilarni o'z ichiga oladi: kurortni rejalashtirish tarkibi; turistik oqimlarning hududiy tuzilishi; hordiq chiqarish faoliyatini hududiy tashkil etish; turistik xizmatlarni hududiy tashkil etish; turistik talabning hududiy tuzilishi; turistik bozorning hududiy tuzilishi va boshqalar. Rekreatsiya tizimining elementi - bu alohida tadqiqotda bo'linmaydigan, tizimning ma'lum bir funksiyasini bajaradigan qismi sifatida qabul qilingan ob'ekt va elementlar olinadi: sayyoh, dam olish faoliyati, turistik tashkilot xodimi, landshaft, mehmonxona xonasi va boshqalar. Strukturaviy element - bu ma'lum funksiyani bajaradigan rekreatsion tizimning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Mintaqa turistik Aglomeratsiya mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan hududiy rekreatsion tizimlar aholi punktlari va ularning yaqin atroflarida (0,5 soatlik transport qulaylik zonasida) dam olish va ish kunlarida aholining qisqa muddatli dam olishini tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Shahar va shahar atrofi hordiq chiqarish joylari - dam oluvchilarning ommaviy tashriflari uchun mo'ljallangan parklar, o'rmon bog'lari, dam olish va ko'ngilochar markazlarni o'z ichiga oladi 1-rasm.

Umumiy hisob-kitoblarda uzoq muddatli dam olish muassasalarida 1 ta dam oluvchiga 0,6-0,8 gektar dam olish joylari ko'rsatkichi va 0,5 gektarga-qisqa muddatli dam olish uchun joylar va qurilmalarda olinadi. Dam olish o'rmonlari va suv havzalariga bo'lgan ehtiyojni aniqlashda bog 'uyushmalari va qishloq aholi punktlarida dam oluvchilarning 20-30% tabiiy landshaftlarga ta'tilga chiqayotganlar soniga qo'shilishi kerak. Masalan, maydoni 30-40 gektar bo'lgan shahar bog'larida, havoning tozaligi va shovqin darajasi me'yorga mos keladigan qulay muhitga ega bo'lgan zona taxminan 50%ni, maydoni esa parklarda esa. 3-7 gektar, katta ko'chalar bilan o'rab olingan, taxminan 10% ... Dam olish yuklariga qarshilik ko'rsatish nuqtai nazaridan, bog'lardagi o'simliklarning qoniqarli holati kamida 50-100 gektar yoki undan ko'p maydonda saqlanadi. O'rta va kichik shaharlarda shahar dam olish joylariga nisbatan ehtiyoj kam bo'lgan holda, shahar markaziga yaqin joyda 5 dan 30 gektargacha (shaharning kattaligiga qarab) bir yoki ikkita ko'p funktsiyali bog'lar barpo etilmoqda. Shaharlardagi dam olish maskanlari mavjudligiga qo'yiladigan talablar dam olish faoliyati turiga qarab farqlanishi kerak:

- qariyalar, ota -onalar va maktabgacha yoshdagi bolalarning kundalik hordiq chiqarishi uchun mo'ljallangan turar -joy binolarida dam olish uchun yashil maydonlar - piyodalar uchun 5 daqiqagacha qulaylik;
- yashash joylari yaqinidagi yashil hududlar, dam olish, sayr qilish, jismoniy madaniyat va aholining barcha toifalarini sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan, maktab yoshidagi bolalar uchun o'yinlar-piyodalar uchun 20 daqiqagacha qulaylik.

Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy-uslubiy nazariylari, turistik mamlakatlar va sayyohlik destinatsiyalarini o'rganish, ularda boshqaruv va rivojlanish uchun amaliy va nazariy ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan multidisplinariy fan sohasidir. Bu nazariyalar turizmning taraqqiyotida ahamiyatli o'rin tutadi, chunki ular turizm sohasidagi boshqa sohalar bilan bog'liq. Bu nazariyalarning bir qismi quyidagi mavzularga oid bo'lishi mumkin:

Turizm Geografiyasi: Bu, turistik aglomeratsiyalarning geografik joylashuvlarini, ularning mamlakatlar, regionlar yoki shaharlar ichidagi o'rnini o'rganish bilan bog'liq nazariyalarni o'z ichiga oladi.

Turizm Antropologiyasi: Bu nazariya turistik aglomeratsiyalarni antropologik aspektlardan o'rganishni o'z ichiga oladi, masalan, sayyohlar va ularning madaniy, ijtimoiy, va iqtisodiy aloqalarni o'rganish.

Turizm Sotsiologiyasi: Bu, turistik joylar va sayyohlik ob'ektlarining ijtimoiy ta'siri, sayyohlar va shahar aholisi o'rtasidagi munosabatlar, turistik axborot almashish tizimlari va jamiyatning turizmga qarshi tuyg'ularini o'rganishga bag'ishlangan.

Turizm Iqtisodiyoti: Bu, turistik aglomeratsiyalarning iqtisodiy miqyosda o'rganishni o'z ichiga oladi, masalan, sayyohlikning mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va iqtisodiy vaqtni qayta ishlash muammolari bilan bog'liq.

Turizm Ekologiyasi: Bu, turistik aglomeratsiyalar va sayyohlik ob'ektlari o'rtasidagi ekologik munosabatlarni o'rganishga bag'ishlangan. Bu nazariya turistik joylarning tabiiy resurslarga, ekologik to'qnashuvlarga, va uni ta'sir qiladigan muammolarga oid bo'lishi mumkin.

Turizm Marketingi va Brandingi: Bu, turistik aglomeratsiyalarning, sayyohlik ob'ektlarining, shaharlar yoki mamlakatlarning marketing strategiyalarini va brandingini o'rganishga bag'ishlangan. Bu nazariya sayyohlikni rivojlantirish, markani sotish, va sayyohlikning sotish va reklamasi asoslariga e'tibor beradi.

Bu ilmiy-uslubiy nazariyalar turizm sohasidagi turli aspektlarni o'rganishda va rivojlantirishda yordam berishi mumkin. Ular turizmning ilmiy taraqqiyoti va turistik joylarning samarali boshqarilishi uchun muhimdir.

Sayyohlik industriyasining ob'ektlarining ilmiy-uslubiy nazariyalari, turizm sohasidagi ob'ektlar va ularning menejerlik, boshqaruv, va marketingini o'rganish uchun amaliy va teorik prinsiplarni ifodalaydi. Bu nazariyalar ob'ektlarning turli xususiyatlari, turizm potentsiallari, ob'ektning maqsad va maqsadlari, o'ziga xos tadbirlari, va turli turdagi sayyohlar uchun mos moslamalarni o'rganishda yordam beradi.

Sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy-uslubiy nazariyalari quyidagi muhim nuqталarga e'tibor qaratadi. Bu nazariyalar ob'ektlarning turizmga qiziqishini tushuntiradi va ularni turli turdagi sayyohlar uchun qanchalik maqbul va ko'rsatkichli ekanligini baholashda yordam beradi. Turizm ob'ektlarining boshqarilishi, xizmatlarining sifati, ishlab chiqarish va xizmatlar va mehmonlarga ko'rsatish jarayonlari, mavqe tashkil etish, personalni tashkil etish, moliyaviy boshqaruv va marketingni o'rganishda ilmiy uslubiy nazariyalarning o'z o'rniga ega. Turizm ob'ektlarining tanitish, reklama qilish, va marketing strategiyalarini o'rganishda ilmiy-uslubiy nazariyalar ahamiyatga ega. Bu nazariyalar ob'ektning bozor pozitsiyasini aniqlash, marketing kampaniyalarni rivojlantirish va reklama vositalari bilan ma'lumotlarni taqdim etishda yordam beradi.

Xulosa. Turizm ob'ektlarining rivojlantirilishi, yangi yoki boshqa turdagi sayyohlar uchun yangi xizmatlar va imkoniyatlar yaratish, va ob'ektlarning obro'si va rivojlanishini dastlabki maqsadlariga muvofiq baholashda ilmiy-uslubiy nazariyalar muhim ahamiyatga ega. Tabiat va madaniy meros: Bu nazariyalar ob'ektlarning tabiiy va madaniy merosini o'rganishda yordam beradi va sayyohlar uchun tarixiy va madaniy qadriyatlarini taqdim etishda yordam beradi. Ushbu ilmiy-uslubiy nazariyalar turizm sohasidagi ob'ektlarning menejerlik, marketing va rivojlantirilish jarayonlarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu nazariyalar asosida, turizm ob'ektlari yaxshi boshqarilishi, o'ziga xos xizmatlar va imkoniyatlarni takomillashtirishi, va sayyohlar uchun maqbul va ko'rsatkichli joylarga aylanishi mumkin. Mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan hududiy rekreatsion tizimlar rekreatsion zonalarga ehtiyoj katta bo'lgan katta shaharlar ta'sir qiladigan hududlarda aholining uzoq va qisqa muddatli tungi dam olishlarini tashkil etish uchun tuzilgan bo'lib umumiy aglomeratsiya sxemasidan foydalanilishi samaralidir.

References:

1. Дурович А.П., Бондаренко Г.А., Сергеева Т.М.и др. Организация туризма. Учеб, пособие. Мн: Новое знание, 2005.

2. Tuxliev I.S. va boshqalar. Turizm asoslari. O`quv qo`llanma - Samarqand, SamISI, 2010-247 b.
3. Tuxliev I.S., Quدراتov G`H., Pardaev M.Q. Turizmni rejalashtirish. Toshkent – «IQTISOD - MOLIIYa» 2010 – 264 b
4. <http://www.tourism.uz/>
5. <http://www.tour.uz/>
6. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
7. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
8. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
10. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
11. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
12. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
13. Ergash o`g`li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
14. Ergash o`g`li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
15. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
16. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
17. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
18. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
19. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH

- BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
20. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
21. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
22. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
23. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
24. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).
25. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
26. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
27. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
28. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2018)
29. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.
30. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. Vol. 4. 2022.
31. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022,

Tashkent, Uzbekistan.

32. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
33. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
34. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
35. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.